

AHOLIGA KO‘RSATILGAN IJTIMOY TA‘MINOTNING MATBUOT SAHIFALARIDA AKS ETISHI

Mirshod Siddiqov

O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushi yillarida matbuot faoliyati hamda aholiga ko‘rsatilgan ijtimoiy ta‘minotning gazetalarda qanday aks etganligi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Ikkinchi jahon urushi, gazeta, kolxoz, “Olg‘a dushmanga qarshi”, “Qizil Armiya”, “Qizil O‘zbekiston”, “Xorazm haqiqati”, “Pravda”, “Pravda Vostoka”.

Ikkinchi jahon urushi insoniyat tarixidagi eng mudhish urushlardan biri bo‘lib, XX asrni qonli asrga aylantirdi. adabiyotlarda urushning boshlanish sabablari, ko‘rsatilgan qahramonliklar, yetqazilgan ziyonlar haqida ma‘lumotlar ko‘plab uchraydi. Shu o‘rinda aytish joizki, Sovet davrida amalga oshirilgan tadqiqotlarda kommunistik mafkura ta‘siri yaqqol ko‘zga tashlanib, bu davr tarixchilarining asarlari ilmiy xarakterga qaraganda siyosat ta‘sirida bo‘lgan. Ilmiy izlanishlar doimiy ravishda nazoratda bo‘lgan. O‘zbekiston mustaqalikka erishgandan so‘ng, ikkinchi jahon urushi tarixiga oid tarixiy haqiqat tiklana boshlandi. Ilgari siyosiy muhit va mafkuraviy qoliplardan chetga chiqmay tarix buzib ko‘rsatilgan bo‘lsa, endilikda arxiv hujjatlarini xolisona o‘rganish asnosida yangicha qarashlar paydo bo‘lmoqda. Quyida urush yillarida iqtisodiy ahvolning izdan chiqishi, aholining moddiy sharoiti, ularning oziq-ovqatga bo‘lgan ehtiyoji, jamoa xo‘jaliklari tomonidan harbiy xizmatchilarning oilalariga, urush nogironlariga ko‘rsatilgan ijtimoiy ta‘minot masalalari va boshqa shu kabi masalalar matbuot materiallarida aholi hayotini qanday aks etishi nuqtai nazaridan tahlil qilishga bag‘ishlangan.

Ikkinchi jahon urushi yillarida matbuot sahifalarida jamiyatning kundalik hayotidagi o‘zgarishlari, siyosat, iqtisodiyot va madaniyatga oid turli mavzular asosiy

o‘rin egalladi. Biroq shu o‘rinda aytish joizki, davriy matbuotda viloyatning yuqori rahbariyati tanqid qilinmangan. Matbuotning muhim urushning dastlabki davridan targ‘ibot va tashviqot maqsadlarini ko‘zlangan. Shuni ta’kidlash kerakki, matbuotning bevosita vaziyatga bog‘liqligi va nashrlarning ancha qat’iy tartibga solinishi urush yillarida to‘liq namoyon bo‘ldi.

Arxiv hujjatlariga ko‘ra, urush boshlanishiga qadar O‘zbekistonda 19 ta jurnal, shulardan 10 ta jurnal o‘zbek tilida, 9 tasi rus tilida nashr etilgan. Shuningdek, 895,4 ming nusxada 171 ta gazeta (8 ta respublika, 14 ta viloyat, 5 ta shahar, 96 ta tuman va 48 ta zavod gazetalari) nashr etilgan. Ba’zi sabablarga ko‘ra, gazetalarning sonini kamayib borganligini ko‘rish mumkin. Masalan, 1942-yil 1-iyul holatiga ko‘ra, respublikamizda 93 ta gazeta, shulardan 2 ta respublika, 16 ta viloyat, 4 ta shahar, 60 ta tuman va 11 ta zavod gazetalari o‘z ish faoliyatini olib borgan[1; 2].

1943-yil 1-martdan Butunittifoq Bolsheviklar Kommunistik partiyasi Markaziy Qo‘mitasining ko‘rsatmalariga binoan, barcha gazetalarning bir martalik nashr miqdori qisqartirilgan. 1943-yil avgust oyidan boshlab “Pravda Vostoka” va “Qizil O‘zbekiston” gazetalarida urush frontlaridagi eng muhim voqealarga bag‘ishlangan har kuni rus va o‘zbek tillarida, 1943-yil sentabrdan esa haftada ikki marta maxsus nashrlar chiqq boshlangan[1; 3]. Gazetalarda berilgan ma’lumotlar orasida urushga doir ko‘plab maqolalar, e’lonlar, hukumat tomonidan chiqarilgan qarorlarini topish mumkin edi.

Shuningdek, gazetalarda o‘zbek xalqining nemis fashist bosqinchilardan ozod qilingan hududlarga ko‘rsatilgan yordamlari ham e’tirof etilgan. Masalan, ”Olg‘a dushmanga qarshi” gazetasining 1944-yil 1-yanvar sonida Samarqand viloyat Paxtakor tuman Sultonobod qishloq sovetidagi 5-maktabning o‘quvchilari tomonidan to‘plangan oziq-ovqat mahsulotlarini ozod etilgan hududlardagi bolalar uchun yuborilganligi haqida[2], 6-yanvar sonida esa “Jangchilarimizning oilalari uchun” nomli maqolada Namangan tumani, Degrezlik dahasidagi kolxoz a’zolari moddiy jihatdan qiynalgan harbiy xizmatchilarning oila a’zolariga ko‘rsatgan g‘amxo‘rliklari va bu borada kolxoz raislari (Ubaydullayev, Karumboy Botirov, Mo‘minjon Egamberdiyev, Olimov) shaxsan namuna ko‘rsatib, yordam ko‘rsatganliklari haqida

ma'lumotlar berilgan[3]. Shuningdek gazeta sahifalarida Xorazm viloyati Xonqa paxta zavodi boshlig'i Olim Ibrohimov halol mehnati tuifayli 2 sog'in sigir olganligi, o'z oilasi bilan maslahatlashib, 1 ta sigirni harbiy xizmatchilarning oilalariga yordam sifatida topshirganligi, 5 kun ichida Xonqa rayon kolxozchilari harbiy xizmatchilarning oilalari uchun 47 ta sigir, 32 ta echki, 809 ta tovuq, 2593 kg don, 1183 kg sabzavot, 191 juft oyoq kiyim, 14 ko'rpa, 337 tonna o'tin, 10.000 so'mdan ortiq pul topshirganliklari haqida ma'lumotlar uchraydi[4]. “Kolxozchilar ximmati” nomli maqolada[5] esa harbiy xizmatchilarning oilalariga yordam ko'rsatilib, fondlar tuzilganligi, oilalarning uylarini ta'mirlab berilganligi aytib o'tilgan. O'zbekiston SSR Oliy soveti Prezidiumining raisi A.Mo'minovning “Vatan himoyachilarning oilalari haqida g'amxo'rlik” nomli maqolasida[6] ham harbiy xizmatchilarning oilalariga pensiya va nafaqalarning to'lanishi, bolalar muassasalari faoliyati, moddiy jihatdan qiynalgan oilalarga ko'rsatilgan yordamlar sarhisob qilingan.

“Qizil armiya” gazetasining 1944-yil 15-avgust sonida O'zbekistonning davlat budjeti hamda ijtimoiy tadbirlarga ajratilgan mablag'lar haqida ma'lumot olish mumkin[7].

“Vatan uchun” gazetasining 1945-yil 28-sentabrda chiqqan sonida armiya safidan bo'shab kelgan Toshkent markaziy telegrafining xodimi I.Buyanovni kutib olish va unga ko'rsatilgan g'amxo'rlik tilga olingan[8].

“Xorazm haqiqati” gazetasida ham qimmatli ma'lumotlar uchraydi. Jumladan, gazetada e'lon qilingan “Qizil askar oilalariga hamisha mehribonmiz”[9], “Qizil askar oilalariga yordam bermoqdalar”[10], “Harbiy xizmatchilarning oilalariga otalarcha gamxo'rlik”[11] nomli maqolalarda harbiy xizmatchilarning oilalariga ko'rsatilgan g'amxo'rlik, oziq-ovqat mahsulotlarini taqsimlanishi, uylarni ta'mirlab berish kabi ma'lumotlar uchraydi.

“Pravda Vostoka”[12] va “Pravda”[13] gazetalarida urushga oid ma'lumotlar, harbiy xizmatchilarning oilalariga ko'rsatilgan yordamlar, kolxozlarning moddiy jihatdan qiynalgan oilalarga ko'rsatgan yordami doimiy ravishda e'lon qilib borilgan.

“Qizil O‘zbekiston” gazetasida ham yuzlab shunday maqolalarni uchratish mumkin. Jumladan 1941-yil 30-noyabr chiqqan sonida har bir hududdagi kolxozchilar tomonidan harbiy xizmatchilarning oila a‘zolariga ko‘rsatgan g‘amxo‘rliги tilga olingan. O‘zbekiston SSR Harbiy Komissariati siyosiy bo‘limining boshlig‘i Ismoilovning “Frontchi offitserlar xotinlarining kengashlari” nomli maqolasida[14] davlat ta‘minoti bo‘limlari tomonidan yengiliklardan butunlay foydalanmay kelgan yoki kam foydalangan, belgilangan pul yordamlarini olmagan harbiy xizmatchilarning oilalarini aniqlash ishidagi faoliyati, frontchilarning oilalarini ishga joylashtirish, harbiy xizmatchilarning bolalarin uchun bog‘cha va yaslalar tarmog‘ini kengaytirish, bolalar uchun usti-bosh tikish, uylarini remont qilib berish, yoqilg‘i tayyorlash, katta oziq-ovqat bazasi bo‘lgan yakka polizchilikni yaratishga mahalliy mablag‘larni safarbar qilish kabi xilma xil sohalarda ham xotinlar kengashlari katta yordam ko‘rsatganliklari aytib o‘tilgan. Bundan tashqari ona va bolalarga ko‘rsatilgan g‘amxo‘rlik, ularning moddiy sharoitini yaxshilash borasidagi jamoatchilikning o‘rni borasida ham ma‘lumotlarni uchratish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, sovet hukumati olib borgan siyosat natiajsida ijtimoiy sohalarda mablag‘larning kam ajratilishi, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash qiyinlashib borayotgan bir sharoitda harbiy xizmatchilarning oilalariga doimiy g‘amxo‘rlik qilib turish, ularni kerakli narsalar bilan o‘z vaqtida ta‘minlash jamoat xo‘jaliklarning doimiy e‘tiborda bo‘lgan. Biroq shuni aytish joizki, matbuot sahifalarida sovet hukumati olib borgan siyosat, unga aholining munosabati, ocharchilik va buning oqibatida kelib chiqqan kasalliklar haqida ma‘lumotlar deyarli uchramaydi. Bu esa gazetadagi ma‘lumotlar doimiy ravishda nazorat qilinganligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘z RPDA 58-fond, 19- ro‘yxat, 936-yig‘ma jild.
2. “Olg‘a dushmanga qarshi”, 1944-yil 1-yanvar
3. “Olg‘a dushmanga qarshi”, 1944-yil 6-yanvar
4. “Olg‘a dushmanga qarshi”, 1944-yil 8-mart

5. “Olg‘a dushmanga qarshi”, 1944-yil 18-mart
6. “Olg‘a dushmanga qarshi”, 1944-yil 25-mart; “Qizil armiya”, 1944-yil 31-mart
7. “Qizil Armiya”, 1944-yil 15-avgust.
8. I.Buyanov. Frontdan qaytgach // “Vatan uchun” 1945-yil 28-sentabr.
9. “Xorazm haqiqati”. 1942-yil 11-avgust
10. “Xorazm haqiqati”. 1943-yil 9-may.
11. “Xorazm haqiqati”. 1943-yil 29-iyun.
12. Пособия многодетным матерям // “Правда востока”, 1941-год 7-октябрь; Помощь семьям красных воинов // “Правда востока”, 1942-год 19 февраль; Три миллиона рублей пособия многодетным матерям // “Правда востока”, 1942-год 1-октябрь.; Помощь семьям военнослужащих и инвалидам отечественной войны // “Правда востока”, 1942-год 10-сентябрь; Помощь молодым учителям // “Правда востока”, 1943-год 21 август; Помощь семьям военнослужащих // “Правда востока”, 1945-год 9-декабрь; Забота о семьях военнослужащих // “Правда востока”, 1945-год 10-октябрь.
13. Материнская забота о семьях красноармейцев // “Правда Востока”, 1941 г 20 ноября; Колхозная забота о семьях бойцов // “Правда Востока” 1941 г 26 ноября; Ремонт квартир красноармейцев // 1941 г 26 ноября; Семьи красноармейцев обеспечены на зиму // “Правда Востока”, 1941 г 21 ноября.
14. Ko‘p bolali onalarga yordam // “Qizil O‘zbekiston”, 1941-yil 29-noyabr; Baxtli onalar // “Qizil O‘zbekiston”, 1944-yil 15-iyul; Ona va bolalarga yordamni keng miqyosda uyushtiraylik // “Qizil O‘zbekiston”, 1944-yil 15-iyul; Aleksandr Xivilya, Nikita Bogoslavskiy. Frontchilarning bolalariga sovg‘amiz // “Qizil O‘zbekiston”, 1944-yil 26-mart; J. Qurbonov. Ona va bolalarga yordamni kuchaytiramiz // “Buxoro haqiqati”, 1944-yil 16-avgust; Hikoyat Rasulova. Bolalar-aziz jonimiz // “Qizil O‘zbekiston”, 1944-yil 15-iyul.